

BOSHLANG'ICH SINFLARDA INGLIZ TILI O'QITISHNING INNOVATSION USULLARI

Xulkaroy Yusufjonova

Namangan davlat universiteti talabasi

Abdullayeva Nargiza,

Ilmiy rahbar: Namangan davlat universiteti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15429578>

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida chet tiliga, xususan ingliz tiliga bo'lgan qiziqishni shakllantirish va rivojlantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlarning o'rnini yoritiladi. Unda ingliz tilini o'qitishda innovatsion metodlardan foydalanishning ahamiyati, ularning o'quvchilar til ko'nikmalarini rivojlantirishdagi samaradorligi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, innovatsion metod, interaktiv o'yinlar, vizual vositalar, sezgi asosidagi o'rganish, multimedial resurslar.

Abstract: This article highlights the role of modern pedagogical approaches in fostering and developing interest in foreign languages, particularly English, among primary school students. It analyzes the importance of using innovative methods in English language teaching and evaluates their effectiveness in enhancing students' language skills.

Keywords: primary education, innovative method, interactive games, visual aids, sensory-based learning, multimedia resources.

Kirish

O'zbekiston Respublikasida mustaqillik yillarida ta'lim tizimi tubdan isloh qilinib, chet tillarini o'qitishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, Prezident Islom Karimovning: "Hozirgi paytda xorijiy tillarni o'rgatishga yurtimizda katta ahamiyat berilmoqda. Bu bejiz emas, albatta", degan fikrlari chet tillarini o'rganishga doir davlat siyosatining muhimligini ifodalaydi.

Bugungi globallashuv davrida har bir shaxsning chet tilini bilishi zaruratga aylanib bormoqda. Shu nuqtai nazardan qaraganda, chet tillarini o'qitish jarayonini imkon qadar erta — boshlang'ich ta'lim bosqichidan boshlab yo'lga qo'yish dolzarb masalaga aylangan.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Boshlang'ich sinflarda ingliz tilini o'qitishni innovatsion va qiziqarli metodlar asosida tashkil etish 2012-yil 10-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Chet tillarini o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-1875-sonli qarori bilan yangi bosqichga ko'tarildi. Ushbu hujjatga muvofiq, ingliz tili 1-sinfdan boshlab o'qitila boshlandi va bu jarayon turli ko'rgazmali vositalar, o'yinlar va interaktiv metodlar orqali boyitildi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yosh bolalar, ya'ni boshlang'ich sinf o'quvchilari til o'rganishda yuqori qobiliyatga ega bo'lishadi. Bu, ularning taqlid qilish, eslab qolish va nutqni tez shakllantirish xususiyatlari bilan bog'liq. Masalan, yapon muallifi Masaru Ibuka o'zining mashhur "Uchdan keyin juda kech" asarida bolalikdagi til o'rganish salohiyati haqida quyidagicha ta'kidlaydi: "Bolaning miyasi cheksiz miqdordagi ma'lumotlarni qabul qilishga qodir."

Muhokama

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tilga nisbatan qiziqish uyg'otish va uni mustahkamlash

uchun o'qituvchilar innovatsion usullarni qo'llashi maqsadga muvofiq. Quyida ana shunday metodlarning ayrimlari tahlil qilinadi:

1. Ko'rish orqali eslab qolish

Yosh bolalarda vizual xotira eshitish xotirasiga nisbatan kuchliroq bo'lishi sababli, dars jarayonida rasmlar, plakatlar, real buyumlar (realia) va boshqa ko'rgazmali vositalardan foydalanish samarali hisoblanadi. Masalan, "book", "pen", "window" kabi so'zlarni o'ziga mos predmetlar bilan birga ko'rsatish orqali bolalarning so'z boyligi tabiiy tarzda ortadi.

2. Aralash texnikalar (Mixed methods)

Bir necha metodlarning uyg'unlashuvi o'quvchilarda darsga bo'lgan qiziqishni oshiradi. Bunda qo'shiqlar aytish, rasm chizish, harakatli o'yinlar, pantomima elementlaridan foydalanish o'rgatish jarayonini jonlantiradi va turli intellekt darajasiga ega o'quvchilarning faolligini ta'minlaydi.

3. Multfilmlar orqali o'rganish

Ingliz tilidagi multfilmlarni tomosha qilish o'quvchilar uchun nafaqat qiziqarli, balki esda qolarli ta'limiy manbadir. Multfilm qahramonlarining harakatlari, mimikasi va ifodasi orqali kontekstual so'zlar o'zlashtiriladi.

4. Qiziqarli o'yinlar orqali til o'rganish

O'yinlar bolalarda musobaqalashish istagini uyg'otadi, diqqatni jamlash, tez fikrlash, eslab qolish kabi kompetensiyalarni rivojlantiradi. "Memory Game", "Simon says", "What's missing?" kabi klassik o'yinlar ingliz tili darslarini jonli va interaktiv shaklda tashkil etishda muhim rol o'ynaydi.

5. Sezgi a'zolari orqali o'rganish (sensor-based learning)

Mashqlarni ko'rish, eshitish, tutish, tatib ko'rish, hidlash orqali o'tkazish bola ongida bilimlarni chuqurroq va uzoq muddatli saqlashga yordam beradi. Bu metodni o'rganish jarayonida psixologlarning fikrlari ham muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, bolalarda ta'lim samaradorligini oshirish uchun bir vaqtning o'zida iloji boricha ko'proq sezgi a'zolarini ishga solish zarurligi ta'kidlanadi.

Yuqorida ko'rib chiqilgan usullar shuni ko'rsatadiki, til o'rganish jarayonida o'quvchining faol ishtiroki, darsga bo'lgan qiziqishi va mustaqil o'rganishga bo'lgan intilishi bevosita qo'llanilgan metodlarga bog'liqdir. Ayniqsa, sezgi organlari ishtirokida o'tilgan mashg'ulotlar boshqa usullarga qaraganda yuqori samaradorlik ko'rsatadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinflarda ingliz tilini o'rgatishda innovatsion, zamonaviy va o'quvchilarni faol jalb qiluvchi metodlardan foydalanish nafaqat o'quvchilarning qiziqishini oshiradi, balki ularning til o'rganishga bo'lgan ishtiyoqini mustahkamlab, keyingi bosqichlar uchun mustahkam poydevor yaratadi. Bu borada o'qituvchidan pedagogik mahorat, yangilikka ochiqlik va zamonaviy texnologiyalarni darsga moslashtirish salohiyati talab etiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidentining 2012-yil 10-dekabrda "Chet tillarini o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-1875-sonli

qarori.

2. Turdaliyeva G.N. “Boshlang‘ich sinflarda ingliz tili o‘qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar”, 2020.
3. Masaru Ibuka. “Uchdan keyin juda kech” (3歳までに決まる, *Kech bo‘lmasin uchun*).